

The energy of the gravitational field, the problem of a homogeneous field and the uniqueness of solutions of the Einstein equation

Энергия гравитационного поля, проблема однородного поля, и единственности решений уравнения Эйнштейна

Valery Borisovich Morozov¹
Валерий Борисович Морозов

Russian Academy of Sciences, Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences, 53
Leninskiy Prospekt, 119991, Moscow, Russia.
Российская академия наук, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 53
Ленинский проспект, 119991, Москва, Россия.

Abstract

An exact metric of a homogeneously accelerated system and a homogeneous gravitational field is obtained. The energy-momentum tensor of such a field is found. From the homogeneity condition of the field at infinity, stationary solutions are found for a field with spherical symmetry, and the Schwarzschild solution is an approximation of one of the two solutions.

Keywords: Einstein's Equation, Energy-momentum tensor, General Theory of Relativity, Schwarzschild solution.

Аннотация

Получена точная метрика однородно ускоренной системы и однородного поля гравитации. Найден тензор энергии-импульса такого поля. Из условия однородности поля на бесконечности найдены стационарные решения для поля с сферической симметрией, причем решение Шварцшильда является приближением одного из двух решений.

Ключевые слова: Уравнение Эйнштейна, Тензор Энергии-Импульса, Общая теория относительности, Решение Шварцшильда.

¹ E-mail: morozov@lebedev.ru, morozov@sci.lebedev.ru

1. Введение

В 1907 году А. Эйнштейном выдвинут принцип эквивалентности, а применение принципов относительности к ускоренным системам привело к результатам [1], которые положили начало релятивистской теории гравитации. Ключевым моментом в развитии этой теории стала ее геометризация, что привело к созданию общей теории относительности. Блестящий успех этой теории привел к тому, что задачи, связанные с неинерциальными системами, отошли на задний план. Между тем, теория неинерциальных систем отсчета, остается связующим звеном общей теории относительности с общими принципами. Замечательный пример В. Ленца, приведенный в книге Зоммерфельда [2], показывает, что к метрике Шварцшильда можно прийти с помощью принципов теории относительности, минуя уравнение гравитации Эйнштейна.

Значительные результаты по исследованию релятивистских неинерционных систем были получены Меллером [3]. Достойны внимания попытки В. И. Родичева [4, 5] уточнить представление о системах отсчета, в частности им были получены нетривиальные результаты для ускоренных систем. При этом появилось заметное число разнородных работ, которые содержат утверждения, основанные на интуитивных представлениях и только на них.

Результаты исследования неинерциальных систем не оказали влияния на дальнейшее развитие общей теории относительности. Хотя именно с помощью таких исследований Эйнштейн получил первые результаты, которые естественным образом были включены в общую теорию относительности.

Цель настоящей статьи продемонстрировать, по возможности простыми средствами, основные особенности ускоренных систем и показать их полезность при решении задач гравитации.

К системам (1) необходимо отнести и систему с линейной метрикой

$$ds^2 = \left(1 + \frac{2\alpha x}{c^2}\right) c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \quad (3)$$

Эта метрика ассоциируется с ньютоновским приближением решения уравнения Эйнштейна [7]

$$ds^2 = \left(1 + \frac{2\alpha x}{c^2}\right) c^2 dt^2 - \left(1 - \frac{2\alpha x}{c^2}\right) (dx^2 - dy^2 - dz^2). \quad (4)$$

2. Правильные (изотропные) системы отсчета. Принцип эквивалентности

Рассмотрим неинерциальную систему N заданную одномерным движением с достаточно гладким полем скоростей в пространстве Минковского. Выберем малую окрестность σ . Тогда можно считать скорость точек окрестности относительно некой инерционной системы J постоянной.

Заполним окрестность σ необходимым числом одинаковых часов. Поскольку конструкция часов не важна, выберем часы Эйнштейна. Эти часы представляют два зеркала, между которыми распространяется световой импульс. Этот импульс, многократно отражается от зеркал с периодом $T = 2L/c$, где L – расстояние между зеркалами. Пусть временной интервал dt в инерциальной системе J , сопутствующей одномерной ускоренной системе N , а $d\tau$ – интервал собственного времени в системе N . Предположим, что эти соотношения $\sqrt{\zeta} dt = d\tau$ связывает временные интервалы в этих системах. Тогда часы, имеющие собственный период $d\tau$ в системе N , будут иметь в инерциальной системе J период $dt = (\sqrt{\zeta})^{-1} d\tau$. Тогда часы Эйнштейна должны в окрестности σ иметь размер $L_S = (\sqrt{\zeta})^{-1} L$. Поскольку скорость света не должна

зависеть направления размер L_S также не зависит от ориентации часов, т. е. метрика системы N будет изотропна и

$$ds^2 = \zeta c^2 dt^2 - \zeta^{-1}(dx^2 + dy^2 + dz^2). \quad (5)$$

Системы с такой метрикой будем называть правильными². Под это определение не попадают метрики Меллера, но решения уравнения Эйнштейна, по крайней мере, локально имеют вид (5). Линейное приближение систем этого вида [8]

$$ds^2 = \left(1 + \frac{2\alpha x}{c^2}\right) c^2 dt^2 - \left(1 + \frac{2\alpha x}{c^2}\right)^{-1} (dx^2 + dy^2 + dz^2) \quad (6)$$

асимптотически равно приближенному решению уравнения Эйнштейна (4). Причем α можно трактовать как напряженность гравитационного поля.

Метрика правильной ускоренной системы (6) и приближенное решение уравнения Эйнштейна (4) в первом приближении. Таким образом, можно утверждать, что *принцип эквивалентности, по крайней мере, локально точен.*

Выше мы обнаружили, что среди ускоренных систем (1), рассматриваемых как последовательность инфинитезимальных преобразований Лоренца, только одна принадлежит плоскому пространству. Мы уже готовы принять, что подобная исключительность плоских систем отсчета имеет место и среди правильных систем отсчета (5). В этом случае скалярная кривизна функция от ζ и ее производных по x

$$R = F(\zeta, \zeta', \zeta'').$$

² В литературе встречается определение *лоренцевых систем отсчета*, аналогичных рассмотренным. В работе [10] для получения такой же метрики из преобразования Лоренца изотропность метрики системы S проходило дополнительно постулировать, при этом ζ являлся не чем иным, как квадратом Лоренц фактора.

Дифференциальное уравнение $R = 0$ имеет конечное число решений, причем одно из них мы уже знаем – это решение Шварцшильда.

Мы видим, что наш мир нельзя считать плоским даже в отсутствии гравитации.

3. Время в ускоренных системах. Метрика однородного поля

В работах [1, 9] Эйнштейн показал, что ход часов в ускоренных системах, с точки зрения наблюдателей сопутствующей системы зависит от потенциала. Если τ собственное время, время в сопутствующей системе

$$\tau = t \left(1 + \frac{\alpha x}{c^2}\right). \quad (7)$$

Этот результат универсален и сохранился как первое приближение в общей теории относительности. В частности, соотношение можно сопоставить с метрикой Меллера (2) и другими рассмотренными метриками. С другой стороны, Эйнштейн, осознавая, что зависимость (7) всего лишь приближение из соображений однородности: «выбор начала координат не должен влиять на это соотношение» предложил точное выражение

$$\tau = t e^{\frac{\alpha x}{c^2}}. \quad (8)$$

Однако этот результат выпал из дальнейшего рассмотрения. Между тем его можно получить и аналитически [10]. Конечный интервал x разделим на N интервалов $\delta x = x/N$, и последовательно выполним преобразование (7) N раз. В результате после предельного перехода получим

$$\tau = t \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\alpha x}{c^2 N}\right)^N = t e^{\frac{\alpha x}{c^2}}.$$

4. Граничные условия на бесконечности

Рассмотрим некоторые аспекты задач нахождения гравитационного поля сосредоточенных масс, т. е. нахождения метрики, сформулированной как задача Коши. Обратим внимание на условия на бесконечности.

Предполагается [11], что метрика решения в этом пределе должна переходить в метрику пространства Минковского. Предельное значение поля – пространство Минковского не позволяет корректно задать граничные условия в задаче Коши. Необходимо задать и производные искомой функции.

Позже граничные условия были уточнены и решения задачи Шварцшильда были определены как *асимптотически плоские* [12, 13]. Задание асимптотики решения сферически симметричной стационарной задачи необходимо для введения в решение полной массы тела находящегося в начале координат, «ньютоновский хвост». Это оправдано, поскольку мы заранее не знаем энергию гравитационного поля, входящую в полную массу M . Конкретно, задается ньютоновский закон

$$\alpha = -\frac{GM}{r^2}.$$

Предполагается [14], что для получения решения Шварцшильда достаточно воспользоваться приближением (6) в форме

$$g_{00} = 1 - \frac{2\varphi}{c^2},$$

где потенциал $\varphi = -\alpha x$.

Однако единственная из рассмотренных метрик плоская метрика Меллера (2) не приводит к решению Шварцшильда.

Простейшая метрика (3) с таким значением g_{00} описывают пространство, которое не является плоским. Его скалярная кривизна $R = -2\alpha^2(2\alpha x + c^2)^{-2}$. То же верно и для других известных метрик, асимптотически равных решению Шварцшильда на бесконечности (4) и (6). При этом их скалярная кривизна для метрики (4)

$$R = \frac{2\alpha^2 c^2 (12\alpha^2 x^2 + 8c^2 \alpha x + 5c^4)}{(4\alpha^2 x^2 - c^4)(c^2 + 2\alpha x)(c^2 - 2\alpha x)^2}$$

Для метрики (6)

$$R = \frac{6\alpha^2}{1 + 2\alpha x/c^2}.$$

При попытке использовать точное значение (8) метрика также не является плоской. Стандартное требование при решении уравнения Эйнштейна в вакууме – равенство нулю тензора Эйнштейна. Но мы видим, что предельные значения на бесконечности не являются плоскими. Более того, во всех этих случаях тензор Эйнштейна $G_{ik} \neq 0$ и необходимость введения уравнения Эйнштейна для пустого пространства в виде

$$G_{ik} = 0 \quad (9)$$

уже не так очевидна³.

Становится понятным, что задача Шварцшильда чувствительна к граничным условиям. В этой связи уместно вспомнить пример Адамара [17], показывающий, что малые изменения граничных или начальных условий могут привести к катастрофическим изменениям решения. Ясно, что граничные условия на бесконечности должны задавать метрику с заданным ускорением. Однако, как мы видим, семейство таких метрик разнообразно и приводит к разным решениям.

Теперь у нас нет уверенности, что решение Шварцшильда единственное. Ясно, что задачу Шварцшильда желательно переформулировать, таким образом, чтобы условия на бесконечности позволяли однозначно определить асимптотическую метрику для заданной полной массы. Такой принцип был предложен – *однородность поля* на бесконечности [10]. Для этого необходимо найти метрику однородного поля.

5. Метрика однородной ускоренной системы

Точное значение метрики однородно ускоренной системы находится из метрики вида (5) с учетом (7)

³ В работе [16] А. Эйнштейн привел пример системы двух гравитирующих тел, для которой уравнение (9) заведомо не выполняется: «следует указать на то, что напряжения t_{σ}^{α} тех гравитационных полей, через которые осуществляется взаимодействие многих тел, никоим образом не могут обращаться в нуль», т.е. тензор энергии импульса гравитационного поля не нулевой.

$$ds^2 = e^{\frac{2\alpha x}{c^2}} c^2 dt^2 - e^{-\frac{2\alpha x}{c^2}} (dx^2 + dy^2 + dz^2) \quad (10)$$

Поскольку все точки однородных систем имеют одинаковую метрику, метрика однородного гравитационного поля должна совпадать с метрикой однородно ускоренной системы. Эта метрика асимптотически равна метрикам (4) и (6). Первая известна как линейное приближение решения уравнения Эйнштейна [7] и [15].

Метрика (10) имеет ненулевой тензор Эйнштейна

$$G_{ik} = \begin{pmatrix} -P & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -P & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P \end{pmatrix},$$

где $P = \frac{\alpha^2}{c^4}$. Вид этого тензора напоминает тензор энергии-импульса поля. Это как раз то, что не хватает вакуумным решениям уравнения Эйнштейна. Воспользуемся уравнением Эйнштейна для получения тензора энергии-импульса t_{ik} однородного поля

$$G_{ik} = \frac{8\pi G}{c^4} t_{ik}, \quad (11)$$

где G – гравитационная постоянная. Откуда получаем

$$t_{ik} = \begin{pmatrix} -\omega & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \omega \end{pmatrix}, \quad (10)$$

где $\omega = \frac{\alpha^2}{8\pi G}$. Общая теория относительности в ньютоновском пределе дает значение для плотности энергии гравитационного поля $-\frac{\alpha^2}{8\pi G}$ (см. задача 1 § 106 [15]), что совпадает с t_{00} в точке $x^1 = 0$. Величина t_{11} совпадает с величиной натяжения гравитационного поля с напряженностью α , полученной в задаче о притяжении двух плоскопараллельных

бесконечных гравитирующих пластин [10]. Все компоненты t_{ik} имеют знак противоположный знаку компонент тензора энергии-импульса однородного электрического поля. Это в целом соответствует физическому смыслу энергии и продольного натяжения гравитационного поля, которые и должны быть отрицательны.

В области пространства занятой веществом, уравнение Эйнштейна принимает вид

$$G_{ik} = \frac{8\pi G}{c^4} (T_{ik} + t_{ik}),$$

где T_{ik} – тензор энергии-импульса гравитирующего тела. Решение этого уравнения можно считать с вакуумным решением (12).

Рис. 1. Ускоренные системы Меллера, полученные путем последовательности инфинитезимальных преобразований Лоренца.

6. Сферически симметричные задачи

Рассмотрим задачу Шварцшильда – стационарное поле точечной массы. В изотропных сферических координатах ρ, θ, φ изотропная сферически симметричная метрика

$$ds^2 = Ac^2 dt^2 - Bd\sigma^2,$$

где $d\sigma^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\theta^2 + \rho^2 \sin^2 \theta d\varphi^2$. В пределе $\rho \rightarrow \infty$ поле в пустом пространстве однородно и имеет вид

$$ds^2 = e^{\mp \frac{r_g}{r}} c^2 dt^2 - e^{\pm \frac{r_g}{r}} d\sigma^2, \quad (11)$$

здесь $r_g = \frac{2GM}{c^2}$ – постоянная (радиус) Шварцшильда. Естественно выбрать знаки таким образом, чтобы ускорение силы тяжести имело направление к началу координат. Тогда получим метрику

$$ds^2 = e^{-\frac{r_g}{r}} c^2 dt^2 - e^{\frac{r_g}{r}} d\sigma^2, \quad (12)$$

Метрика Шварцшильда, которая в изотропных координатах [15] имеет вид:

$$ds^2 = \left(\frac{1 - \frac{r_g}{4\rho}}{1 + \frac{r_g}{4\rho}} \right)^2 c^2 dt^2 - \left(1 + \frac{r_g}{4\rho} \right)^4 d\sigma^2$$

асимптотически равна метрике (12) и должна рассматриваться как ее приближение. Обратное, из этой метрики можно получить метрику (12), используя предельный переход аналогичный переходу (7).

Рис. 2. Зависимость силы тяжести от расстояния до точечной массы: закон Ньютона – штриховая линия; решение Шварцшильда – штрихпунктирная линия; точное решение – сплошная линия. В прямоугольнике растянутый в пятьдесят раз участок графика.

Из уравнения движения находится ускорение силы тяжести в стационарном сферически симметричном случае

$$\alpha = -\frac{GM}{r^2} e^{\frac{GM}{c^2 r}}. \quad (13)$$

На первый взгляд экспоненциальный множитель выглядит странно. Однако этот множитель имеет простой физический смысл, энергия поля является источником поля, и по мере приближения к началу координат этот вклад уменьшается. Количественно это утверждение выражается формулой:

быстрота изменения поля пропорциональна самому полю

этой формуле удовлетворяет тождественный нуль и экспоненциальная функция.

Закон изменения поля (13) существенно отличается от решения Шварцшильда только вблизи радиуса Шварцшильда. Как и решение Шварцшильда напряженность поля в области сильных полей напряженность α заметно больше ньютоновской (рис. 2).

Решение (12) не единственное стационарное решение, имеющее сферическую симметрию. Мы можем выбрать другой знак (11), в результате получим

$$ds^2 = e^{\frac{r_g}{r}} c^2 dt^2 - e^{-\frac{r_g}{r}} d\sigma^2, \quad (14)$$

метрику сферически симметричного стационарного поля, выталкивающего пробное тело наружу от начала координат.

Имеет ли такая метрика какое-либо разумное токование?

Из уравнения движения и метрики (14) запишем напряженность выталкивающего поля

$$\alpha = \frac{G\mu}{r^2} e^{-\frac{G\mu}{c^2 r}}. \quad (15)$$

В отличие от поля (13) - Рис. 3, оно не имеет особенности в начале координат. Кроме того, решение не связано с тяготеющей массой, и константа μ может принимать произвольные положительные значения. В начале координат поле (15) - Рис. 3, нулевое при любом положительном μ . Этот *гравитационный пузырь* имеет конечную энергию

$$\begin{aligned} U &= -\frac{1}{c^2} \frac{1}{8\pi G} \int \alpha^2 dV \\ &= -\frac{(G\mu)^2}{8\pi G} \int e^{-\frac{2G\mu}{c^2 r}} \frac{1}{r^4} dV \\ &= -\frac{\mu c^2}{2}. \end{aligned}$$

Величина $-\frac{1}{2}\mu$ – играет роль отрицательной массы гравитационного пузыря.

Выражение (15) имеет экстремальное значение в точке

$$r_0 = \frac{G\mu}{2c^2} = 3.7128 \times 10^{-28} \mu.$$

Вне радиуса r_0 зависимость поля от расстояния от центра быстро приближается к ньютоновскому закону, с той разницей, что это поле выталкивающее (рис. 2). Если в этой точке r_0 напряженность поля α_{max} можно образовать безразмерную константу, не связанную с гравитационной постоянной,

$$\frac{r_0 \alpha_{max}}{c^2} = \frac{2}{e^2} = 0.27067.$$

Таким образом, гравитационный пузырь имеет «размер» r_0 , линейно зависящий от его полной энергии, но модуль максимальной напряженности поля обратно пропорционален модулю энергии.

В центре гравитационного пузыря находится ядро с почти нулевым полем (рис. 2). При этом потенциал ядра мало отличается от предельного потенциала в начале координат

$$\Phi_0 = \int_0^{\infty} \frac{G\mu}{r^2} e^{-\frac{G\mu}{c^2 r}} dr = c^2. \quad (16)$$

Рис. 3. Сравнение двух решений задачи для сферически симметричных стационарных гравитационных полей. Абсолютная величина поля притяжения точечной массы (13) – пунктирная линия. Вакуумное решение для выталкивающего поля (15) – сплошная линия.

Потенциал Φ ядра близок к предельной величине c^2 . С точки зрения наблюдателя, находящегося на этом ядре, фотоны с энергией ϵ_0 , испущенных удаленным источником уменьшится до величины

$$\epsilon = \epsilon_0 \left(1 - \frac{\Phi}{c^2}\right).$$

При $\Phi \rightarrow c^2$ энергия фотонов становится как угодно мала. И наоборот, источники на ядре на достаточном удалении будут наблюдаться как источники чрезвычайно жесткого излучения.

Рис 4 Эволюция гравитационного пузыря. Выталкивание вещества увеличивает энергию вещества, закон сохранения энергии требует увеличения по абсолютной величине энергии гравитационного поля, т.е. увеличения пузыря.

7. Заключение

Малость безразмерного параметра ax/c^2 означает то, что гравитационное поле однородно не только на бесконечности, но и в достаточно малых областях. Неоднородность пространства, наоборот, заметна при больших значениях напряженности гравитационного поля α или на больших масштабах.

В области сильных полей вблизи сосредоточенных масс напряженность поля растет очень быстро (13), но при этом остается непрерывной. В области больших масштабов допускается существование объектов с отрицательной полной энергией. Существование таких объектов обсуждалось еще в 1918 году. В частности, А. Эйнштейн [18] в комментариях к статье Э. Шредингера „О системе решений общековариантных уравнений гравитации“ сказал:

«На языке теории Ньютона подлежащая решению задача может быть сформулирована примерно следующим образом. Пространственно замкнутый мир мыслим только тогда, когда силовые линии гравитационного поля, которые оканчиваются на материальных телах (звездах), начинаются в пустом пространстве, т. е. возможна такая модификация теории, в которой «пустое пространство» играет роль распределенной в межзвездном пространстве отрицательной гравитирующей массы». [19]

Эту же мысль более определенно высказал Я.Б. Зельдович:

«Итак, общая теория относительности устраняет последнее препятствие на пути рождения Вселенной "из ничего". Энергия "ничего" равна нулю. Но и энергия замкнутой Вселенной равна нулю. Значит, закон сохранения энергии не противоречит образованию "из ничего" замкнутой Вселенной (но именно геометрически замкнутой, а не открытой бесконечной Вселенной)» [19].

Гравитационные пузыри, возможно, как раз те самые объекты, которые дополняют обычное вещество во Вселенной. Выталкивая вещество из обширной области, гравитационный пузырь увеличивается в размерах (рис 4). Соответственно растет и абсолютная величина его отрицательной энергии.

Теперь появилось ощущение, что все большая часть нерешенных проблем астрофизики и космологии будет легко решена. Я не склонен думать, что все так просто, рассмотрены

простейшие стационарные решения, подобные метрике Шварцшильда. Однако существует другой, как нам кажется, более строгий подход, намеченный в работе [19, 20, 21]. Несмотря на то, что метрики в этих работах отличаются от представленных, решения задачи по нахождению сферически симметричного поля гравитационного поля совпадают. Метрика однородного изотропного пространства [22] приводит к представлению вселенной как ускоренно расширяющейся с отрицательным давлением.

Литература

- [1] Einstein A. **Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen.** Jahrb. d. Radioaktivität u. Elektronik, 4, 411—462 (1907).
- [2] Sommerfeld A **Electrodynamics** Academic Press, (1952) § 38. [Зоммерфельд А *Электродинамика* (М.: ИЛ, 1958) §38].
- [3] Møller C. **Theory of Relativity Oxford University Press**; 2nd edition, (1972). [Мёллер К *Теория относительности* (М.: Атомиздат 1975)].
- [4] Родичев В. И. **Геометрические свойства систем отсчета.** (в кн. Эйнштейновский сборник, 1971).
- [5] Родичев В. И. **Теория тяготения в ортогональном репере.** (М. «Наука», 1974).
- [6] Moeller C. On homogeneous gravitational fields in the general theory of relativity and the clock paradox. (Published in Ejnar Munksgaard, 1943).
- [7] Фок В. А. **Теория пространства времени и тяготения** (М.: Физматгиз 1961). § 61. [Fock V A *The Theory of Space, Time and Gravitation* Pergamon Press Ltd. (1964) § 61.]
- [8] Morozov V. B. **Whether or not a Body Form Depends on Acceleration?** URL: <http://arxiv.org/pdf/1305.5412v2>.
- [9] Einstein A. Über den Einfluss der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes. Ann. Phys., 35, 898—908. (1911).
- [10] Морозов В. Б., Метрика ускоренной системы и решения уравнения Эйнштейна ТМФ, в печати.

[11] Schwarzschild K., Sitzungsber. d. Berl. Akad., 1916, S. 189. [Шварцшильд К. О гравитационном поле точечной массы в эйнштейновской теории. (в сб. Альберт Эйнштейн и теория гравитации. «Мир», 1979)]

[12] Новиков С. П., Тайманов И. А **Современные геометрические структуры и поля МЦНМО**, (2005).

[13] Faddeev L. D., **The energy problem in Einstein's theory of gravitation** (Dedicated to the memory of V.A. Fock) Sov. Phys. Usp. 25 130–142 (1982).

[14] Landau L. D., Lifshitz E. M. **The Classical Theory of Fields** Vol. 2 (4th ed.). Butterworth–Heinemann (1975).

[15] Einstein A. Notiz zu E. Schrödingers Arbeit «**Die Energiekomponenten des Gravitationsfeldes**». Phys. Z., 19, 115-116, (1918).

[16] Соболев С Л, **Уравнения математической физики** М.: Наука, (1966) § 2.

[17] Einstein A. Die Bemerkung zu Schrödingers Notiz über das Lojsungssystem der allgemein kovarianten Gravitationsgleichungen. Phys. Z., 19, 165-166, (1918). Schrödingers E Phys. Z., 1918, 19, 20.

[18] Зельдович Я. Б. Возможно ли образование Вселенной "из ничего"? Природа, 2, (1988).

[19] Morozov V. B. **Whether or not a Body Form Depends on Acceleration?** arXiv:1305.5412v4 [gr-qc]. URL: <https://arxiv.org/abs/1305.5412>.

[20] Morozov V. B. **Principle of equivalence and general theory of relativity**. Parana J Sci Educ, v.3, n.3, (1-4), September 01, 2017.

[21] Morozov V. B. **Initial principles of the general theory of relativity. Gravitational field equation. New solutions**. ResearchGate. 2018 URL: <https://www.researchgate.net/publication/318686171> [Initial principles of the general theory of relativity Gravitational field equation New solutions v7 3](https://www.researchgate.net/publication/318686171/initial-principles-of-the-general-theory-of-relativity-gravitational-field-equation-new-solutions-v7/3).

[22] Morozov V. B. **Accelerated expansion of a homogeneous isotropic universe**. ResearchGate. 2018. URL: <https://www.researchgate.net/publication/322657019>

[Accelerated expansion of a homogeneous isotropic universe New augmented version.](#)

[23] NASA's Goddard Space Flight Center. **Gamma-Ray bubble at the center of the Milky Way**. March 23, 2013. URL: http://www.nasa.gov/mission_pages/GLAST/news/new-structure.html.jpg#/media/File:800_nasa_structure_renderin2.jpg. Wikimedia Commons. Creative Commons. CC BY-SA 3.0.

[24] MASS/T. H. Jarrett, J. Carpenter, & R. Hurt. **Milky Way galaxy**. June 30, 2011. URL: https://www.ipac.caltech.edu/2mass/gallery/showcase/allsky_gal_col/enlarged.html. Wikimedia Commons. Creative Commons. CC BY-SA 3.0.

Приложения. Рис 5.

Рис 5. Возможные проявления выталкивающего поля: Пузыри Ферми; разлет вещества после взрыва сверхновой, например Крабовидная Туманность; крупномасштабная неоднородность Вселенной [23-24].